

O‘ZBEK ADABIY TILINING ILK DAVRLARIDA YORDAMCHI
SO‘ZLAR

Ikhbol Shamsudinova

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

shamsudinovai@tersu.uz

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek tilining adabiy til sifatida shakllanishining ilk davrlarida yaratilgan yozma manbalar va ularda yordamchi so‘zlarning o‘rni tahlilga tortilgan. Shuningdek davrga xos lingvistik xususiyatlarni ochib berishda M.Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asariga tayanilgan.

Tayanch so‘zlar. Umummilliy til, turkiy til, o‘zbek tili, eski o‘zbek adabiy tili, “Devonu lug‘otit turk”, yordamchi so‘zlar, o‘g‘uz-o‘zbek dialekti, milliy korpus, diaxron va sinxron yondashuv

O‘zbeklar etnogenezining shakllanishi uzoq va murakkab tarixiy jarayonda kechgan bo‘lib, shu jarayonni o‘rgangan turkologlar xalqning etnik tarkibini qadimgi adabiy til namunalari hisoblangan tosh bitiklarni o‘rganishdan boshlaydilar. Ammo umumturkiy adabiy tilning taraqqiy etishida, adabiy til me‘yorlarining ishlatilishi, ma‘lum bir qolipga kelishida umumlilliy turkiy tilni o‘zida aks ettirgan Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asarlarini ko‘rsatish mumkin. Ikkinchi tomondan, Xorazmda yaratilgan og‘uz-o‘zbek dialektida yozilgan adabiy-badiiy asarlar, jumladan, Rabg‘o‘ziyning “Qissayi Rabg‘o‘ziy”, Xorazmiyning “Muhabbatnoma”, Alining “Qissayi Yusuf” dostonlari tili ham o‘zbek adabiy tilining shakllanishi va rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. Bu asarlar bevosita Navoiyning xizmatlari asosida shakllangan eski o‘zbek tilining poydevori sifatida muhim qimmatga ega. Eski o‘zbek tilining ilk davrlarini o‘rganishda, ayniqsa, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk”

asari qimmatli yozma manbalaridan biri hisoblanadi. Chunki ushbu asar bevosita tilshunoslikka bag'ishlangan va unda X-XI asrlar til materiallari maxsus o'rganilgan.

Qadimgi turkiy adabiy tilning ilk davrlari tilida qo'llangan ba'zi bir yordamchi so'zlarning shakllari ham devonda o'z aksini topgan. Masalan, *taba* - tomon, qarshi, teskari, (*menin taba keldi – u mening yonimga keldi; ol anin tabasi qildi – u uning qarshisiga keldi*) *tabaru* –tomonga, *taba* – tomon, *o'tru* – qarshi, to'g'ri, ro'para, *kecin* – keyin , *daqy*, *tag'yi* –yana, tag'in, ashnu – oldin, ilgari, *tegre/tegrek* – atrof, tevarak, *bila* - kabi so'z ko'makchilari qo'llangan. Devonda hozirgi o'zbek adabiy tilidagi chegara ma'nosida keluvchi <*qadar*> ko'makchisi vazifasida <*egin*> va <*tegu*> so'zlari kelgan.

Devonda <*tag'yi*> hozirgi o'zbek tilidagi <yana> daraja-miqdor ravishi va <*ham*> yuklamasi ma'nosida kelgan. Ammo U.Sanaqulov bu so'zni ko'makchi deb noto'g'ri talqin etgan degan fikrdamiz¹. Chunki devondagi gap mazmuni bu so'z ko'makchi emasligini isbotlaydi: *Taqy jarmaq ber (Yana tanga pul ber)*.Asarda <yama> so'zi hozirgi <ham> yuklamasi ma'nosida kelgan:

Yalqsa yama yag' ezgü,

Kuysa yema kün ezgü (*odam yog'dan to'yib lohaslansa ham u totsiz taomdan yaxshidir, quyosh odamni kuydirsa ham tuman va bulutli havodan yaxshiroqdir*) (III t., 440-b)

M. Koshg'ariyning o'g'uz dialektlari haqida yozganlarida esa bu so'z yuklama vazifasini bajargan: *Ol taqi anda (U ham shu yerda)*². M.Koshg'ariy devonida <ep, ap, ab> so'zlari ham ta'kid-kuchaytirish ma'nosidagi ko'makchi vazifasida kelgan. Ammo bu so'zlar hozirgi o'zbek tili leksikasida ishlatilmaydi. Bunday yordamchilar yuklamalarda ham mavjud. Jumladan, asarda ta'kid, kichraytirish va erkalash ma'nolaridagi <*kiya*> yuklamasi haqida

¹ Sanaqulov U. O'zbek adabiy tili tarixining ilk davrlari.T – 2004. 155-b.

² Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. III том. С Мугалибов таҳрири остида. Тошкент – 1963: 246 б.

M.Koshg'ariyning o'zi fikr bildirib har bir variantiga misollar keltirgan: *qizqiya* – *qizcham*, *o'g'ulqiya-o'g'ilcham*, *erkiya-ergina*. Demak, bu shakl hozirgi <–*cha*> va <–*gina*> qo'shimchasining o'rnida kelgan. Bu shakl VI-VII asrlarda ham qo'llanilgan. Jumladan, Kultegin, To'nyo'quq, Oltin yoruq yozma yodgorliklarida ham shu mazmunda qo'llangan: *Onaqaya olgeli yatur erti –ana-mana o'ladigan bo'lib yotar edi* (Oltin yoruq). *Ulug' Erkin azqinya erin tezib bardi – Ulug' Erkin ozgina yigiti bilan qochib ketdi* (Kultigin).

“Devonu lug'otit turk” asarida *aban-agar*, *qali-agar*, *basharti* bog'lovchilari ham kelgan: *Sen qali barsa sen –Sen agar borsang*.

Xullas, umumturkiy adabiy tilning lug'at boyligini, ayniqsa, turli sohalar haqida ishonchli ma'lumotga ega bo'lishda “Devonu lug'otit turk” asari nihoyatda muhim manbadir. Turkiy tillarda, jumladan, o'zbek tilida qadimdan qo'llanib kelinayotgan mustaqil so'zlar va yordamchi birliklar haqida, ularning tarixiy taraqqiyotini o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi texnologiyalar asri har bir tilning yashovchanligini va kelgusi avlodlarga sof shaklda yetkazilishini ta'minlash uchun internet tarmog'ida matematik modellashtirilgan lingvistik baza – milliy til korpusini yaratishni talab qiladi. Shuni nazarda tutgan holda yaratilgan o'zbek tilining milliy korpusi (<https://uzbekcorpus.uz/>) bazasi asosan mustaqillikdan keyingi davr matnlariga tayangan bo'lsa-da, keyingi bosqichlarda tilning tarixiy taraqqiyotini o'rgatuvchi matnlardan foydalanish va bu bilan xalq tilining ilk davrlarida yaratilgan yozma manbalarni saqlab qolish uchun diaxron metodga ham tayanishni rejalashtirgan. Shuning uchun o'zbek tilining ilk davrlarida yaratilgan manbalardagi yordamchi so'zlar lug'atini tuzishni rejalashtirdik. Chunki yordamchi so'zlar tilning grammatik sathiga mustaqil so'zlardan keyinroq, til taraqqiyotining keyingi davrlarida kirib kelgan bo'lsa-da, gapning ma'noviy munosabatini shakllantirishda va turli hissiy munosabatlarni ifodalashda har doim muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. III томлик. С Муталибов таҳрири остида. Тошкент – 1963.
2. Shamsudinova I. O‘ZBEK MILLIY KORPUSIDA KO ‘MAKCHI VA KELISHIKLARNING LEKSIK-GRAMMATIK VALENTLIK ASPEKTI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ"
3. Международная научно-практическая конференция. – 2022. – Т. 1. – №. 1. Вахавadinovna S. I. O‘ZBEK TILI MILLIY KORPUSIDA YORDAMCHI SO‘ZLAR BAZASI (SO‘ROQ-TAAJJUB YUKLAMALARI MISOLIDA) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 312-320.
4. Shamsudinova I. SENTIMENTAL ANALYSIS IN COMPUTER LINGUISTICS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C6. – С. 81-84.
5. Abdulaxatov N. va boshqalar. Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asaridagi leksik birliklar tadqiqi. Toshkent- 2013
6. Zarifov H. “Devonu lug‘otit-turk” leksikasining o‘zbek folklorida ko‘rinishiga doir (tezislar) // Po‘lkan shoir, - Toshkent: Fan, 1976. – B.96
7. Hudud al-alam”. Рукопись Туманского об издус введеением и указателями В.В.Бартольда. –Л., 1930. С.43, 170.

